

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

Тутаева Л.А.¹, Халмирзаева А.А.²

²канд. экон. наук., доцент,

²студент 3 курса направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, профиль «Экология» ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ г. Оренбург, Россия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15205701>

Аннотация. За последние десятилетия сформировалась так называемая «зелёная экономика» – направление в экономической науке, в рамках которого экономика выступает зависимым компонентом природной среды, в пределах которой она существует и является ее частью. Проблемы рационального использования ограниченных ресурсов, обеспечения устойчивого экономического роста, усиления инновационного подхода к «чистым технологиям», формирования «зеленой экономики» регулярно обсуждаются на международных экономических, экологических и инвестиционных форумах, что говорит о неоспоримой актуальности этих вопросов на протяжении последних 50 лет.

Ключевые слова: зеленая экономика, финансовые ресурсы, устойчивое развитие, экологической программы ООН, ЮНЕП.

Annotation. In recent decades, the so-called "green economy" has emerged, a field in economics in which the economy is a dependent component of the natural environment within which it exists and is a part of it. The problems of rational use of limited resources, ensuring sustainable economic growth, strengthening the innovative approach to "clean technologies", and the formation of a "green economy" are regularly discussed at international economic, environmental, and investment forums, which indicates the undeniable relevance of these issues over the past 50 years.

Keywords: green economy, financial resources, sustainable development, United Nations environmental program, UNEP.

Annotatsiya. So'nggi o'n yilliklarda "yashil iqtisodiyot" deb ataladigan narsa shakllandi – bu iqtisodiyot mavjud bo'lgan va uning bir qismi bo'lgan tabiiy muhitning qaram tarkibiy qismi bo'lgan iqtisodiy fanidagi yo'nalish. Cheklangan resurslardan oqilona foydalanish, barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash, "toza texnologiyalar" ga innovatsion yondashuvni kuchaytirish, "yashil iqtisodiyot" ni shakllantirish muammolari xalqaro iqtisodiy, ekologik va investitsiya forumlarida muntazam ravishda muhokama qilinmoqda, bu so'nggi 50 yil ichida ushbu masalalarning shubhasiz dolzarbligini ko'rsatmoqda.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, moliyaviy resurslar, barqaror rivojlanish, BMTning ekologik dasturi, UNEP.

Многие страны серьезно озаботились проблемами экологии и разработали комплекс экономических мер по борьбе с негативным антропогенным воздействием.

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (United Nations Environment Programme – UNEP, далее – ЮНЕП), является голосом в защиту окружающей среды в рамках системы Организации Объединенных Наций. ЮНЕП

выступает в качестве катализатора, защитника, просветителя и посредника в целях содействия рациональному использованию и устойчивому развитию глобальной окружающей среды.

Существует ряд проектов и инициатив ЮНЕП, направленных на соблюдение комплекса экономических, экологических и социальных стандартов на пути к устойчивому развитию. Зеленая экономика не является альтернативой устойчивого развития, это способ реализации такого развития в рамках глобальной системы. Переход к подобной экономике способен обеспечить устойчивое развитие, заменить ископаемое топливо экологически чистой энергией и зелеными технологиями, уменьшить негативное воздействие на окружающую среду и климат, одновременно искореняя бедность и стимулируя увеличение занятости и доходов населения. Переход к зеленой экономике уже начался, это подтверждается многочисленными инициативами и проектами, реализуемыми международными организациями, правительствами развитых стран. Однако вопрос, возможно ли в ближайшем будущем исправить недостатки существующей модели развития и сделать экономику зеленой, остается открытым. Пионерами в этой области являются государства Западной Европы, Южная Корея, США, Китай. Зеленая экономика в России тоже уверенно развивается.

Так, в 1955 г. прошла первая международная конференция по проблемам загрязнения воздуха. Уже в декабре 1962 г. была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Экономическое развитие и охрана природы». В этом документе отмечалось, что стремительный рост экономики наносит существенный вред флоре и фауне, особенно в развивающихся странах, именно поэтому прогресс в экономике должен сопровождаться мерами по восстановлению, сохранению и рациональному использованию природных ресурсов.

В 2008 г. в рамках ЮНЕП была опубликована Инициатива по зеленой экономике, целью которой является изучение проблем, связанных с переходом мирового сообщества и отдельных стран к такой экономике и устойчивому развитию. Подобный переход, по мнению экспертов, должен повысить отдачу от инвестиций экономического, человеческого и природного капитала, сократить потребление природных ресурсов, уменьшить парниковый эффект и вредные выбросы в атмосферу [2].

В 2009 г. был опубликован доклад «Глобальный зеленый новый курс» в рамках инициативы по зеленой экономике, в котором впервые системно и структурированно изложены идеи преобразования мировой экономики в рамках устойчивого развития. Авторы документа предлагали достичь экономического роста за счет реформирования национальных экономик, а также изменения взаимоотношений на мировых финансовых рынках и в системе международной торговли [1].

Весомым вкладом в изучение вопросов устойчивого развития и зеленой экономики стал доклад ЮНЕП «Навстречу зеленой экономике» на конференции «Рио + 20». В документе эксперты представили расчеты, которые наглядно показывали, что 2 % мирового ВВП в устойчивое развитие и «озеленение» важнейших секторов экономики достаточно, чтобы изменить характер развития, эффективно использовать ресурсы и уменьшить выбросы углерода [3].

Эксперты ЮНЕП совместно с продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН создали Программу ООН по сотрудничеству в области сокращения выбросов. Проект ориентирован на уменьшение объемов выбросов в атмосферу парниковых газов, сохранение леса в мировом масштабе. На сегодняшний день

мероприятия в данном направлении реализованы в 55 странах.

В 2012 году были сформулированы основные принципы в рамках реализации экологической программы ООН. [5]

- Принцип эффективности и достаточности: эксплуатация ресурсов Земли ограничивается до уровня, который будет безвредным для восстановления природных систем. Государства поддерживают стабильное производство и потребление, внедряют низкоуглеродные и ресурсосберегающие технологии.

- Принцип благополучия: особое внимание уделяется социальному и экономическому благополучию населения. При этом его критерии должны быть пересмотрены. Уровень ВВП (внутреннего валового продукта) – неподходящий инструмент для оценки благосостояния, так как он не учитывает экологический фактор.

- Принцип правильного управления: экономика должна быть «прозрачной» и подотчетной. Ответственность за вред, нанесенный окружающей среде, распределяется между странами пропорционально их воздействию. Экономическая система придерживается общих природоохранных стандартов с поправками на культурные особенности разных стран.

- Принцип здоровой планеты: государства должны инвестировать в восстановление экологии и сохранение природного разнообразия. Девиз новой системы: «Мы не унаследовали Землю от наших отцов, мы взяли ее в долг у наших детей».

Необходимость перехода к новой экономической модели сегодня не вызывает сомнений, но делать это нужно с осторожностью, иначе вдобавок к экологической катастрофе мир получит огромные финансовые убытки и социально-политические проблемы. Основные этапы перехода можно проследить на примере экологических инициатив, внедряемых Евросоюзом.

- Сокращение инвестиций в производство, которое наносит вред окружающей среде. Так, например, Европейский инвестиционный банк с 2022 года прекратил кредитовать газовые проекты. По мнению экспертов, в перспективе это не только лишит отрасль льготных государственных кредитов, но и снизит ее привлекательность для частных инвесторов.

- Повышение налоговой нагрузки для «грязных» отраслей промышленности. В 2026 году Европарламент планирует ввести так называемый углеродный налог. За ввоз в ЕС товаров, производство которых связано с масштабным выбросом углекислого газа, будет взиматься плата. Европейские производители, в свою очередь, лишатся льгот, освобождающих их от покупки квоты на выбросы.

- Финансовая поддержка «зеленых» отраслей. В рамках «Зеленой стратегии», разработанной Еврокомиссией в конце 2019 года, до 2030 года ЕС планирует выделить 260 млрд. евро на предотвращение последствий изменения климата. Стратегия включает в себя несколько направлений: сохранение биоразнообразия, сокращение выбросов от транспорта, развитие возобновляемых источников энергии, развитие органического сельского хозяйства.

- Сокращение ресурсозатратных методов производства. В странах ЕС на протяжении последних десяти лет происходит переход к экономике замкнутого цикла. Такая экономическая модель включает в себя постоянный круговорот материалов при производстве и потреблении. При создании нового товара компания заранее продумывает способы его утилизации или переработки, вторичного использования материалов.

В ближайшей перспективе, по многочисленным прогнозам экспертов, влияние

«зеленого» сектора экономики и значение экологически чистой энергии могут возрасти. Особые надежды возлагаются на страны «Большой двадцатки», которые в числе первых должны увеличить удельный вес зеленой экономики за счет перехода энергетики на экологически чистые ресурсы. [6]

Вместе с тем эксперты склоняются к мнению, что для преодоления экологических проблем недостаточно уделять внимание только экономическим факторам, нужны сильные политическая и социальная позиции. Важно укрепить глобальное мировое сотрудничество и повысить уровень технического оснащения, базирующегося на экологических ресурсах. Кроме того, на пути перехода к зеленой экономике и устойчивому развитию необходимо побуждать потребителей к экономному расходованию предоставляемых ресурсов, так как это может привести к уменьшению спроса на энергетику, а соответственно, снизить вредное влияние на экологию [4].

В настоящее время деятельность в рамках ЮНЕП направлена на решение следующих вопросов: создание глобальной финансовой системы в целях привлечения инвестиций для реализации стратегий и проектов по переходу к зеленой экономике и устойчивому развитию; разработка рекомендаций для бизнеса по улучшению показателей устойчивого развития; исследование взаимосвязи между торговлей, устойчивым развитием и зеленой экономикой. Работа по достижению данных целей ведется в тесном взаимодействии с разнообразными международными организациями, правительствами разных стран, экспертными центрами и другими партнерами.

Понятие «устойчивое развитие» вошло в обиход с момента опубликования в 1987 году доклада Международной комиссии по окружающей среде и развитию ООН. Это комплекс мер, направленных на удовлетворение потребностей людей без ущерба для окружающей среды. Устойчивое развитие возможно при сохранении равновесия между тремя основными составляющими: экономический рост, социальная ответственность и экологический баланс. Задача зеленой экономики – интегрировать их воедино и сгладить существующие противоречия. В 2015 году Генеральная ассамблея ООН разработала 17 целей устойчивого развития ООН, созвучных целям и задачам, которые ставит перед собой руководство нашей страны, следовательно, их можно и нужно адаптировать к российской действительности.

«Озеленение» российской экономики идет с отставанием. Однако в некоторых «зеленых» отраслях Россия занимает лидирующие позиции. Например, в гидроэнергетике: доля электричества, вырабатываемого речными гидроэлектростанциями, достигает 20%.

В 2019 году правительство России утвердило пятилетний национальный проект «Экология». На его реализацию планировалось выделить более 800 млрд рублей из федерального и региональных бюджетов. Основные направления проекта: [5]

- ликвидация стихийных свалок на территории РФ;
- сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу в крупных промышленных городах России;
- модернизация системы водоснабжения с целью улучшения качества питьевой воды;
- «оздоровление» рек и озер;
- внедрение системы экологического регулирования;
- увеличение площади особо охраняемых территорий России с целью сохранения природного разнообразия.

Внедрение новых экологических принципов происходит медленно, и на то есть причины - эта сфера требует серьезных государственных финансовых вливаний, которых у ряда стран попросту нет.

Еще одним сдерживающим фактором является сопротивление со стороны топливно-энергетического лобби. Владельцы нефте- и газодобывающих компаний не спешат отказываться от прибыли и делают все возможное, чтобы остановить процесс «озеленения».

Кроме перечисленных проблем выделяют еще несколько:

- вмешательство государства в экономику;
- рост производственных издержек;
- увеличение налоговой нагрузки;
- сокращение рабочих мест;
- рост цен на продукты и услуги.

Для решения упомянутых выше проблем новой «зеленой» экономике нужны эффективно работающие «зеленые» финансовые инструменты. Инвестиций в низкоуглеродное устойчивое развитие требуется в намного больших объемах, чем мы наблюдаем сейчас. Скорее всего финансовый сектор также ожидает ряд трансформаций — от новых правил, стандартов и требований, до повышения роли истории происхождения, этичности и «климатического» следа. Не так давно Европейский Центральный Банк объявил о создании центра по изменению климата, который будет формировать и направлять климатическую повестку ЕЦБ.

Вопрос перераспределения финансовых ресурсов также выходит на первый план. Уже в этом году Потсдамский институт исследования климата и Исследовательский институт глобальных благ и изменения климата Меркатора опубликовали новое исследование, в котором предлагается «включить» экстерналии (издержки, не учитываемые в действующем рыночном механизме ценообразования) в модель экономики. Для этого исследователи предлагают ввести «цену на углерод» в виде экологических налогов, которые облагали бы использование природных ресурсов и эмиссию парниковых газов, а не капитал или труд. Авторы считают, что такие изменения в налоговой системе будут более эффективными, чем традиционные способы регулирования — например, прямой запрет или выдачи квот и создание рынков торговли разрешениями на выбросы.

Еще один тренд «зеленого» развития связан с изменением моделей потребительского поведения: вызванный пандемией COVID-19 рост количества отходов показал, что на первый план выходит необходимость построения циклической экономики (т.е. создания замкнутого цикла производства, потребления и утилизации, в котором отходы служат возобновляемым ресурсом для производства). Вопрос вновь в том, как интегрировать идеи экономики замкнутого цикла, дизайна, производства в существующую экономическую модель в условиях снижающегося потребления и необходимости поддерживать и развивать локальные экономики и производства. Решающим фактором здесь могут стать потребительские ожидания и требования (прежде всего, подотчетность реализуемых компаниями мер) и новые подходы к госрегулированию сектора, стимулирующие циклические решения.

В результате «зеленая» экономическая повестка в ближайшее время станет, с одной стороны, более широкой, а с другой стороны, более взаимосвязанной. Вместе с этим,

мировая экономика до сих пор находится в стадии «проб и ошибок» в секторе «зеленого» развития — и изучать эти опыты полезно и увлекательно. [3]

Успешность внедрения экологических программ как в России, так и в других странах во многом зависит от простых граждан. Каждый из нас может поспособствовать улучшению экологической обстановки и сохранению природных ресурсов для будущих поколений. Это не повлечет за собой серьезных неудобств и финансовых затрат. Начать можно с раздельного сбора мусора. В перспективе эта полезная привычка поможет не только сократить количество отходов, но и сэкономить деньги. Отказ от личного транспорта в пользу общественного – еще один способ снизить нагрузку на экологию. Транспорт является главным загрязнителем воздуха.

Правительства активно разворачивают финансовые потоки в сторону «зеленых» проектов, почему бы и населению не поддержать рублем экологически ответственные компании России, и речь не об инвестициях, а об осознанном потреблении - делать выбор в пользу услуг и товаров, производимых с заботой об окружающей среде.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Колесов И. А. Перспективы развития зеленой экономики в России // Экономика и бизнес: теория и практика. 2024. №11-2 (117). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-razvitiya-zelenoy-ekonomiki-v-rossii-1> (дата обращения: 04.04.2025).
2. Султонов С. Н. Необходимость и роль науки зеленой экономики в Узбекистане на государственном уровне // Экономика и социум. 2024. №10-1 (125). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/neobhodimost-i-rol-nauki-zelenoy-ekonomiki-v-uzbekistane-na-gosudarstvennom-urovne> (дата обращения: 04.04.2025).
3. Хамраев М. Зеленая экономика: устойчивость во имя прогресса // Вестник науки. 2024. №1 (70). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zelenaya-ekonomika-ustoychivost-vo-imya-progressa> (дата обращения: 04.04.2025).
4. Тутаева, Л. А. «Зелёная» экономика / Л. А. Тутаева, Д. Ю. Шишкина // Современное состояние и перспективы производства и переработки сельскохозяйственной продукции и продуктов питания : Материалы национальной научно-практической конференции с международным участием, Оренбург, 15 марта 2024 года. – Оренбург: Изд-во PROофис, 2024. – С. 923-926. – EDN JDUAZM.
5. Тутаева, Л. А. Устойчивое развитие: взаимодействие экономических и экологических систем / Л. А. Тутаева, Е. А. Сироткина // Современное состояние и перспективы производства и переработки сельскохозяйственной продукции и продуктов питания : Материалы национальной научно-практической конференции с международным участием, Оренбург, 15 марта 2024 года. – Оренбург: Изд-во PROофис, 2024. – С. 838-842. – EDN CDNFWA.
6. Тутаева, Л. А. Обеспечение эколого-экономической безопасности на основе положения из концепции устойчивого развития / Л. А. Тутаева, Е. А. Чувашова // Актуальные вопросы обеспечения комплексной безопасности : Материалы национальной научно-практической конференции с международным участием, посвященной 375-летию Пожарной охраны России и 300-летию Российской Академии Наук, Оренбург, 24 мая 2024 года. – Оренбург: ООО "Типография "Агентство "Пресса", 2024. – С. 1293-1296. – EDN ZZJOJI.